

УДК 37.037 : 796.41

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/23>

Т.Г. Климанова

канд. пед. наук

г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет

С.В. Дутикова

г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет

Д.В. Сумин

г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Результаты педагогического эксперимента подтверждают возможность и эффективность использования методики развития физических способностей школьников 8–9 лет с применением комплекса гимнастических упражнений в форме круговой тренировки в режиме занятий школьников физической культурой. Это позволяет ускорить и расширить развитие физических способностей учащихся начальных классов и затронуть значительный круг типичных видов проявления физических качеств в физкультурно-спортивной деятельности.

Ключевые слова: младшие школьники; гимнастика; общеобразовательная школа; уроки по физической культуре.

T.G. Klimanova

Candidate of Pedagogical Sciences

Kolomna, state social and humanitarian University

S.V. Dutikova

Kolomna, state social and humanitarian University

D.V. Sumin

Kolomna, state social and humanitarian University

GYMNASTIC EXERCISES AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Abstract. The results of the pedagogical experiment confirm the possibility and effectiveness of using the methodology for the development of physical abilities of schoolchildren of 8–9 years old with the use of a complex of gymnastic exercises in the form of "circular training" in the mode of physical education for schoolchildren. This allows to accelerate and expand the development of physical abilities of primary school students and to touch upon a significant range of typical types of manifestation of physical qualities in physical culture and sports activity.

Keywords: junior schoolchildren; gymnastics; general education school; physical education lessons.

Введение. Физическая культура несет в себе основу уникальной роли, которая имеет место в общей культуре человека, способствуя его успешной жизнедеятельности при должном формировании и совершенствовании физических качеств личности. Согласно концепции физического воспитания особое значение отводится формированию ее духовных и физических качеств [2]. Механизм физического воспитания детей содержит в себе обширный запас средств и методов, лежащих в основе методологии и принципов теории и методики физической культуры. Концепция физического воспитания нуждается в необходимости поиска рациональных путей и возможностей по улучшению и коррекции проблематики вопросов физического совершенствования, решению задач оздоровления и образования. В настоящее время отсутствует четкая грань в согласовании психофизиологических способностей, уровня здоровья и подготовленности, не происходит должного раскрытия индивидуального потенциала школьников [1; 3–5]. В процессе достижения успеха в решении различных моторных задач и гармоничного развития необходимо учитывать уровень способностей, которые могут проявлять себя в разных аспектах специализированной деятельности.

Цель исследования – экспериментально доказать эффективность методики воспитания физических способностей на уроках физической культуры школьников 8–9 лет с применением комплекса гимнастических упражнений в форме круговой тренировки.

Метод контрольных упражнений. Для оценки уровня развития физических способностей младших школьников использовался метод контрольных упражнений. Двигательные задания подбирались опытным путем с учетом доступности, информативности и специфичности базовых двигательных действий, которые соответствуют понятиям разносторонней физической подготовленности и гармонического физического развития ребенка. С этой целью испытуемым было предложено выполнить ряд упражнений.

Силовые способности: прыжок в длину с места. Нужно: поставить ноги на ширине плеч, ступни параллельны и носки у линии, далее происходит отталкивание двумя ногами и выполняется прыжок вперед на максимально возможную дальность. Точность приземления составляла 1,0 см и замерялась по пятке выполняющего. Давалось три попытки, засчитывалась лучшая. *Выносливость:* вис с согнутыми ногами. Нужно: в висе спиной к гимнастической стенке согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах (угол туловище – бедро – 90 градусов) и выполнить максимальное удержание такого положения тела. Оценивалось время удержания с точностью 0,1 сек. *Ловкость:* прыжки через скакалку. Нужно: принять прямое положение тела, скакалка за головой, слегка согнуть руки в локтях, кисти на 15–20 см отвести от бедер и, находясь в данном положении, вращать скакалку вокруг себя. Подсчитывалось максимальное количество повторений за 1 минуту. *Челночный бег 3×10.* Нужно: из положения высокого старта, не заступая за стартовую линию, по команде «Марш!» бежать вперед до финишной черты и, касаясь ее рукой, развернуться и возвратиться к линии старта, не забывая про идентичное касание рукой, также развернуться и побежать обратно до пересечения линии финишной черты. Оценивалось время пересечения с точностью 0,1 сек. *Гибкость:* наклон туловища вперед. Нужно: стоя на полу

или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10–15 см по команде выполнить два предварительных наклона, а при третьем наклоне коснуться пола пальцами или ладонями двух рук и зафиксировать результат в течение 2 секунд.

Педагогический эксперимент. С целью установления результативного применения разработанной программы комплексного развития физических способностей школьников младшего возраста был проведен педагогический эксперимент. Программа целенаправленного развития физических способностей школьников была адаптирована для детей начальных классов средней школы и включала комплекс экспериментально подобранных упражнений гимнастического характера, которые являлись доступными и интересными в выполнении, обеспечивали развитие физических качеств и совершенствование жизненно важных умений и, соответственно, вносили новые компоненты в концепцию физического воспитания школьного образования.

Методика обучения школьников двух групп отличалась лишь одним признаком – в экспериментальной группе на каждом занятии в основной части урока в течение 10–12 минут выполнялся комплекс из 5 развивающих физических упражнений, а в контрольной группе в этот промежуток времени использовалось одно из средств физического воспитания, согласно учебной программе.

Экспериментальная программа направленного развития физических способностей включала 5 упражнений гимнастического характера для физического развития школьников:

1. Силовые способности: прыжок в длину с места.
2. Выносливость: вис на согнутых руках.
3. Ловкость: прыжки через скакалку.
4. Быстрота: челночный бег 3×10.
5. Гибкость: наклон туловища вперед.

Организация исследования. Экспериментальной базой послужила СОШ № 18 г. Коломны Московской области в естественных условиях изучения предмета «физическая культура». В качестве испытуемых нами были взяты школьники младших классов 8–9-летнего возраста: 20 человек в каждой из групп – экспериментальной и контрольной, из них 9 мальчиков и 11 девочек. Все исследования проводились в период с 2018 по 2020 гг. и включали в себя три этапа.

На первом этапе обучения (2018/2019 г.) определялись гипотеза, цель, задачи работы, конкретизировались методы исследования, осуществлялся сбор предварительных данных и проводились педагогические наблюдения, а также велось изучение научно-методического сопровождения учебного процесса по физической культуре и внеклассной работе.

На втором этапе (март 2019 – февраль 2020 гг.) был произведен сбор основного объема фактического материала. Проводилось педагогическое тестирование школьников, осуществлялись педагогическое наблюдение, подбирались методики, проводился педагогический эксперимент.

На третьем, заключительном этапе (март – июнь 2020 г.) осуществлялась обработка полученных в ходе эксперимента данных, описание полученных результатов исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. Применение экспериментальной методики позволило повысить силовые способности школьников за период эксперимента в среднем на 6,1% у мальчиков за счет введения в урок физической культуры разработанной методики круговой тренировки (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста в годичном цикле (экспериментальная группа)

Физические качества	Конец учебного года (май)	Начало учебного года (сентябрь)	Середина учебного года (февраль)
	$X \pm t$	$X \pm t$	$X \pm t$
Сила	130±1,8	129±1,8	138±1,9
Выносливость	32,3±0,7	30,1±0,6	32,7±0,6
Ловкость	42±0,8	45±0,7	52±0,56
Быстрота	9,8±0,6	10±0,5	9,2±0,5
Гибкость	5,1±0,07	6,1±0,2	7,2±0,24

Прирост показателей проявления выносливости составляет 1,2%, что говорит о небольшом прогрессе, в то же время ловкость увеличилась на 23,8%, качество быстроты выросло на 6,1%, а показатели гибкости в среднем улучшились на 41,1%, что имеет самый больший прирост среди мальчиков.

Динамика показателей девочек отражена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей физической подготовленности девочек младшего школьного возраста в годичном цикле (экспериментальная группа)

Физические качества	Конец учебного года (май)	Начало учебного года (сентябрь)	Середина учебного года (февраль)
	$Y \pm t$	$Y \pm t$	$Y \pm t$
Сила	132±1,8	131±1,8	137±1,9
Выносливость	31,3±0,7	30,1±0,6	31,6±0,6
Ловкость	55,5±0,8	56,6±0,7	65±0,56
Быстрота	10,1±0,7	10,4±0,6	9,7±0,6
Гибкость	6,7±0,07	7,3±0,2	9,9±0,24

Так, прирост показателей силового потенциала составил 3,7%, выносливость практически осталась неизменной (0,9%), ловкость повысилась на 17,1%, быстрота – на 3,9%, а показатели гибкости оказались выше на 47,7%, что, как и у мальчиков, составляет наибольший прирост.

В контрольной группе динамика показателей силы составила у мальчиков 0,7%, а у девочек 0%. Выносливость оказалась трудно тренируемым качеством, в результате чего наблюдался небольшой спад: –1,3% у мальчиков, 0,1% у девочек. Ловкость улучшилась на

2,4% у мальчиков, 3,3% у девочек, быстрота – на 0,2% у мальчиков, 1,4% у девочек, гибкость оказалась наиболее прогрессивным видом, как и в экспериментальной группе, но результаты оказались хуже: 3,8% прирост у мальчиков и 6,1% у девочек.

На основе проведенной нами сравнительной характеристики динамики уровня физической подготовленности школьников экспериментальной и контрольной групп в течение педагогического эксперимента были определены два процесса: ускоренное совершенствование физических способностей «широкого профиля» (разных видов физических способностей), характерное для школьников экспериментальной группы, и общая «сдержанная тенденция» улучшения физической подготовленности школьников, без явно выраженного прироста показателей физической подготовленности, характерная для контрольной группы и определяющая естественный ход физического развития школьников, осваивающих материал в рамках школьной программы (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности школьников контрольной и экспериментальной групп

Показатели	Пол	Группа		Достоверность разности	
		Контрольная	Экспериментальная	t	p
Сила	м	129 ± 2,1	138 ± 1,9	3,18	p<0,05
	д	131 ± 2,1	137 ± 1,9	2,12	p<0,05
Выносливость	м	29,2 ± 0,8	32,7 ± 0,6	3,5	p<0,05
	д	25,55 ± 0,8	31,6 ± 0,6	6,05	p<0,05
Ловкость	м	42 ± 0,82	52 ± 0,56	10,07	p<0,05
	д	56 ± 0,82	65 ± 0,56	9,06	p<0,05
Быстрота	м	9,78 ± 0,5	9,2 ± 0,5	0,82	p<0,05
	д	9,95 ± 0,5	9,7 ± 0,6	0,32	p<0,05
Гибкость	м	5,19 ± 0,28	7,2 ± 0,24	5,45	p<0,05
	д	7,1 ± 0,28	9,9 ± 0,24	7,59	p<0,05

Данный факт подтверждается и высокими показателями физической подготовленности школьников экспериментальной группы по сравнению с результатами контрольной группы после окончания педагогического эксперимента: преимущество экспериментальной группы по всем показателям выражено пределами от 0,9% до 47,7% (при p<0,05) (табл. 1, 2).

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтверждают возможность и эффективность использования методики развития физических способностей школьников 8-9 лет с применением комплекса гимнастических упражнений в форме круговой тренировки в режиме уроков по физической культуре. Ее применение позволит ускорить развитие физических способностей обучающихся начальных классов и активизировать физкультурно-спортивную деятельность.

Вывод. Педагогический эксперимент доказывает результативность применения дифференцированных комплексов физических упражнений конкретной направленности в форме круговой тренировки в режиме уроков физической культуры младших школьников, что дает возможность увеличивать и наращивать потенциал каждого отдельного обучающегося.

Литература

1. Горовой В.А., Митусова Е.Д. Виды спортивной деятельности студентов как средство физической рекреации // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2020. № 3. С. 38–40.
2. Забалуева Т.В. Комплексное развитие физических качеств как основа формирования осанки школьников младших классов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 128. С. 161–172.
3. Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1–11 классы: Для учителей общеобразовательных учреждений. М., 2010. 56 с.
4. Митусова Е.Д., Митусов В.В. Программно-методическое обеспечение реализации внеурочной деятельности по предмету «Физическая культура» // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2017. № 5. С. 55.
5. Севдалев С.В., Вырский М.М., Врублевский Е.П., Митусова Е.Д. Индивидуализация тренировочного процесса легкоатлетов, специализирующихся в беге на разные дистанции, на основе учета биоритмики их организма // Теория и практика физической культуры. 2020. № 5. С. 83–85.

© Климанова Т.Г., Дутикова С.В., Сумин Д.В.